

Kioto artystycznie. O tradycjach rzemieślniczych, *kyō-yaki* oraz działaniach współczesnych twórców

Aleksandra Cieśliczka

Uniwersytet Łódzki

ORCID: 0000-0003-1775-600X

Artistic Kyoto. On crafts traditions, kyō-yaki and the contemporary artists' creations

This work aims to outline the artistic environment and the craft community in Kyoto Prefecture, paying particular attention to the creators of ceramic products. The time frame adopted for the purposes of the text covers only a fragment of the entire history of the Japanese craft tradition, focusing largely on the period from the 19th century to the present. At the same time, selected threads and figures are recalled that are related to earlier activities: the beginnings of broadly understood Japanese ceramic design, including unique *raku-yaki*, used for hundreds of years during the famous traditional tea ceremony.

Many of these timeless forms and techniques influenced not only the character, further development and formation of Japanese crafts, but also the image and perception of Japan itself and all of its creativity and culture. The article presents not only examples of handicrafts and everyday objects, but also works balancing between applied arts and fine arts (including the avant-garde forms). The activities of individual artists, workshops and artistic groups are discussed, which allows a cross-sectional

Aleksandra Cieśliczka, mgr; absolwentka historii sztuki Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ; autorka rozdziałów w pokonferencyjnych monografiach wieloautorskich oraz artykułów, m.in.: *The boundary between the art and product: on the meaning and form of kōgei in the past and present* (2021) czy *On Emptiness, Creating "Without Thought" and Muji Concept: Kenya Hara and Naoto Fukasawa Designing Everyday Life* (2022); członek Koła Naukowego Historyków Sztuki UŁ; jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojętej sztuki japońskiej, w szczególności rzemiosła oraz designu.

aleksandra.ciesliczka@edu.uni.lodz.pl
a.b.ciesliczka@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

presentation of the artistic community of ceramists developing in Kyoto over the centuries. In relation to specific artists, the idea of Ningen Kokuhō (Living National Treasure) is also presented. Since 1950, this title has been awarded in Japan to masters of crafts and arts. This way, artists who have made an exceptional contribution to the protection and cultivation of intangible cultural heritage are honored. The work also mentions various types of associations, organizations and institutions related to crafts and ceramics, the impact of which on protection, popularization and education is not without significance. All these issues are set and considered in a historical context, taking into account economic, political and cultural factors. The whole case is accompanied by reflections on the attitude of Japanese artists and craftsmen to tradition – does the cultivation of heritage have to mean only faithful reproduction, or can it also involve re-reading and creative inspiration? Do tradition and modernity have to stand in opposition to each other?

Keywords: Japan, design, crafts, Kyoto, ceramics, pottery

O początkach *kyō-yaki* słów kilka

To miasto służy jako magazyn dla wszelkich japońskich rzemiosł i handlu. Niewiele jest domów, gdzie niczego się nie sprzedaje ani nie produkuje. To tutaj przerabiana jest miedź, wybijane są monety, drukuje się książki, wypłata się najpiękniejsze materiały ze złotymi i srebrnymi kwiatami, farbuje się najrzadsze tkaniny, a także wykonuje najlepsze rzeźby [...]. Nie ma zagranicą takiej rzeczy, której tutejsi rzemieślnicy nie daliby rady skopiować. Z tego powodu towary wytwarzane w Miyako są znane w całym kraju i preferowane bardziej niż inne, nawet jeśli są nie najlepszej jakości, tylko dlatego, że są oznaczone jako wykonane w *kyō* (Kaempfer 2018: 398).

Tymi słowami opisywał dzisiejsze Kioto Engelbert Kaempfer (1651-1716), niemiecki podróżnik i lekarz, który jako medyk i chirurg dotarł z holenderską Kompanią Wschodnioindyjską do Japonii, gdzie dwukrotnie miał możliwość odwiedzenia dworu szoguna Tsunayoshiego Tokugawy w Edo. Zasłynął on jako autor jednego z pierwszych tekstów dokumentujących realia i specyfikę Japonii okresu Edo (1603-1868). Określenia *Miyako* czy też *kyō*, które pojawiają się w zapiskach Kaempfera tożsame były ze słowem „miasto” lub „stolica”. Tak właśnie powszechnie nazywano wówczas Kioto, które w latach 794-1868 jako Heian-kyō było oficjalną stolicą Japonii, a właściwie dworu cesarskiego, czyli *dairi*. Jednocześnie warto zaznaczyć, że nie było to jednoznaczne z pełnieniem funkcji faktycznego ośrodka władzy – ten powiązany był z postacią panującego w danym momencie szoguna. Niemniej jednak Kioto od początku swojego istnienia działało jako swego rodzaju centrum sztuki i kultury, i tak też pozostało po dziś dzień (Penkala 1980: 63).

Same początki twórczości rzemieślniczej, ceramicznej przypadają w Japonii na okres Jōmon (datowany na około 14000-300 p.n.e.), natomiast rozwój Kioto jako ośrodka rzemieślniczego rozpoczyna się w zasadzie wraz

z uzyskaniem przez nie statusu stolicy pod koniec ósmego wieku. Przede wszystkim wynika to z rosnącego zapotrzebowania na ceramikę przez cesarskie i religijne instytucje oraz środowiska. Jednak produkowane wówczas przedmioty estetycznie nie różniły się zbyt od wyrobów z innych regionów. Zmieniło się to dopiero w końcówce szesnastego wieku, kiedy powoli zarysował się prawdziwy, charakterystyczny sznyt ceramiki z Miyako. Znaczący wpływ na formę i dekoracje zaczęli mieć wtedy patroni, którzy odpowiednio wyedukowani i posiadający wiedzę dotyczącą różnego rodzaju ceramiki (nie tylko tej japońskiej), potrafili sugerować preferowane wzory (Wilson 1995: 166).

W przypadku tytułowych wyrobów *kyō-yaki*, pierwsza wzmianka wykorzystująca ten konkretny termin pojawiła się w tekście z 1605 roku. Sotan Kamiya (1551-1635), bogaty kupiec z Hakaty, w prowadzonym przez siebie dzienniku w ten sposób nazywa naczynie pochodzące z zastawy w typie ceramiki *raku*, która to od wieków była i nadal jest wykorzystywana podczas tradycyjnej ceremonii herbaty. Obecnie *kyō-yaki* to pojęcie zbiorcze, którego jedyną wspólną cechą dla wszystkich określanych w ten sposób przedmiotów, jest fakt wykonania ich na terenie Kioto. Poza tym jednym warunkiem właściwie nie istnieją sztywne reguły, konkretne wytyczne czy cechy charakterystyczne, które jasno precyzowałyby i wyodrębniały jednolity styl (Miller 1960: 88). Wyroby te często reprezentują różne formy, techniki, materiały – w zależności od czasu, w którym powstały, od swojego twórcy. Wymiennie też stosuje się pojęcie *Kiyomizu-yaki*, chociaż z początku odnosiło się ono jedynie do specyficznego rodzaju ceramiki wykonywanej w warsztatach przy drodze Gojōzaka (pierwotnie tereny Awataguchi, Kiyomizu i Otowa), prowadzącej do świątyni Kiyomizu-dera (*kyō-yaki* pierwotnie dotyczyło przede wszystkim wyrobów z dzielnicy Higashiyama, położonej na górskich zboczach). Za dwóch ojców tej ceramiki często uznaje się Ninseia Nonomurę oraz Kenzana Ogate, choć nie byli oni jedynymi twórcami działającymi w tamtym czasie (Narateacompany.com 2023: par. 3).

Kioto jako ośrodek rzemiosła – twórczość artystów-ceramików

Ninsei Nonomura (a właściwie Seisuke lub Seiemon Nonomura – imię Ninsei było jego pseudonimem artystycznym) pochodzący z wioski Nonomura w prowincji Tamba, około 1640 roku osiedlił się w Kioto, gdzie otrzymał pozwolenie na rozpoczęcie praktyki i otworzenie warsztatu garncarskiego nieopodal świątyni Ninna-ji. Wsparcie, patronat i doradztwo zapewniał mu mistrz ceremonii herbaty Sowa Kanamori (1585-1656). Choć Ninsei początkowo wyraźnie inspirował się czy wręcz kopiował innych twórców, w tym chińskich i koreańskich, to z czasem udało mu się wypracować własny

styl – określany niekiedy jako wpisujący się w estetykę *kirei-sabi*. Jego prace charakteryzowały się elegancją, wyjątkowo gładkim toczeniem i pięknymi, kolorowymi szkliwionymi dekoracjami na kamiennej ceramice. Stał się on wzorem do naśladowania dla wielu artystów z Kioto, a jego projekty były powielane i cieszyły się dużym powodzeniem wśród panów feudalnych i dworzan, w tym też rezydującego na terenie świątyni księcia-opata (Mikami 1972: 172).

O ile Ninsei wywodził się ze środowiska zajmującego się garncarstwem, to Kenzan Ogata (1663-1743) nie miał z tą dziedziną nic wspólnego. Był trzecim synem zamożnej rodziny Ogata, która to prowadziła sklep z luksusową odzieżą w jednej z dzielnic Kioto, a jego starszym bratem był Korin, słynny malarz. Sam Kenzan miał rozmaite zainteresowania – był kaligrafem, poetą, interesowała go buddyjska filozofia zen. Zainspirowany twórczością Nonomury, zaczął się u niego uczyć, a w 1699 roku założył własną pracownię w wiosce Narutaki (obecnie północno-zachodnia część Kioto). Pomimo fascynacji twórczością swojego nauczyciela, starał się uzyskać indywidualny rys w pracach, bawiąc się konwencjami i kolorami. Ceramika wytwarzana przez jego warsztat była bardzo różnorodna i niezwykle dekoracyjna. W projektach wykorzystywał on również techniki malarskie podpatrzane u swojego brata. Niekiedy zdarzało im się współpracować, a owocem ich kooperacji były ciekawe wyroby łączące w sobie malunki Korina z elementami poetyckiej kaligrafii Kenzana (Cort 2013: par. 1-10).

Wraz z upływem czasu i odejściem Ogaty działalność garncarska u stóp góry Higashiyama częściowo zanikła. Nie oznaczało to jednak całkowitego wygaśnięcia twórczości ceramików z Kioto. Jednym z nich był Eisen Okuda (1753–1811), któremu jako pierwszemu udało się wytworzyć i wprowadzić na rynek lokalne produkty przypominające wyglądem i właściwościami chińską porcelanę, kreując tym samym nowy trend. Jego uczniami byli między innymi Mokubei Aoki, Kisuke Kinkodo i Dohachi Nin'nami. Poprzez swoje działania starali się oni odbudować tradycje rzemieślnicze, jednocześnie znacznie rozwijając i poszerzając zakres rodzajów oraz form produkowanych w Japonii wyrobów ceramicznych i porcelanowych. Wiele z manufaktur zwróciło się wówczas w kierunku naczyń z porcelany oraz nawiązujących do stylistyki chińskiej (Tnm.jp 2018: par. 1).

Mokubei Aoki (1767–1833) wychowywał się w dzielnicy Gion w Kioto, a jego rodzina zarządzała restauracją oraz domem publicznym. On sam był dobrze prosperującym uczonym i antykwariuszem, poświęcającym się studiowaniu klasycznych chińskich tekstów. Dopiero około 1784 roku za sprawą Eisena Okudy zajął się garncarstwem. Specjalizował się w naczyniach do ceremonii herbaty, jak też rozwinął technikę swojego mistrza i opracował prawdziwą japońską porcelanę (Miller 1960: 97).

Fenomen *raku-yaki*

Szybki rozwój dziedziny rzemiosła jaką była ceramika wiązał się z rosnącą popularnością wspomnianej już wcześniej ceremonii herbaty¹. Inaczej również nazywana Drogą Herbaty, czyli *chadō* lub *sadō*, czerpiąca z filozofii zen, wymagała odpowiedniej oprawy, a co za tym idzie – specyficznych utensyliów, które byłyby estetycznie adekwatne – zaś te zwykle zapewniały lokalne warsztaty i twórcy. Z ceremonią parzenia i picia herbaty najbardziej związana jest tzw. ceramika *raku*, której produkcja rozpocząć się miała właśnie w Kioto, za sprawą rodziny Raku, mniej więcej od połowy szesnastego wieku. Najprawdopodobniej jej wyrób zapoczątkował Chōjirō Tanaka (1516-1592). Za inspirację posłużyć miały mu chińskie trójkolorowe naczynia *sancai*, pochodzące z czasów dynastii Ming. I chociaż *raku-yaki* była podobna pod względem technicznym do ceramiki *sancai*, to zdecydowanie różniła się od niej wizualnie (Raku-yaki.or.jp 2023; par. 1-3). Chińskie wyroby szkliwione były na żółto, zielono i brązowo, natomiast te pochodzące z Japonii charakteryzowały się monochromatyczną czarną lub czerwoną gamą barwną. Warto wspomnieć, że sama nazwa *raku* nie była tą pierwotną – początkowo naczynia te nazywano *ima-yaki*, a później *juraku*. Ta druga wersja wiąże się z prawdopodobną genezą finalnego terminu *raku-yaki*. Jurakudai był pałacem wybudowanym na polecenie Hideyoshiego Toyotomiego (1537-1598) – jednej z najbardziej znanych postaci w historii Japonii, przywódcy i zjednoczyciela państwa. Chōjirō, jako jeden z protegowanych władcy, miał pomagać przy budowie siedziby szoguna – wykonywał dachówki ceramiczne w pałacu, a regent w ramach wdzięczności podarować miał mu pieczęć właśnie ze znakiem *raku* – 楽, który tłumaczyć można jako „przyjemność”, „zadowolenie”, a który to znak stał się dodatkiem do rodzowego nazwiska Tanaka (Tagai 1993: 67).

Sen no Rikyū (1522-1591) zapisał się na kartach historii jako najśłynniejszy mistrz ceremonii herbaty. Zrewolucjonizował podejście i ukształtował obraz tego obrzędu, który kontynuowany jest aż do dziś i stanowi jeden z symboli szeroko pojętej japońskiej kultury. Ustanowił on zasady unikalnej etykiety opierającej się na czterech zasadach odwołujących się do buddyzmu zen: *wa*, *kei*, *sei*, *jaku*². Sen no Rikyū nie tylko zreinterpretował ówczesny kanon estetyczny, na nowo, w sposób całościowy kreując otoczenie i atmosferę ceremoniału tak, by jak najbardziej zbliżyć człowieka do natury, ale również

¹ Z japońskiego inaczej *chanoyū*. To japoński obyczaj, który uznawany jest także za rodzaj sztuki. Polega on na uroczystym przyrządzeniu i podawaniu zielonej herbaty. Cały ceremoniał ma podniosły charakter, tradycyjnie odbywa się w odpowiednim pawilonie, z użyciem specjalnych naczyń i wykonuje się podczas niego kolejno poszczególne czynności według ściśle określonych zasad (Education.asianart.org 2023; par. 1-4).

² Oznaczające kolejno: harmonię, szacunek, czystość, spokój.

w sposób praktyczny dążył do zastąpienia chińskich utensyliów, które dotychczas były powszechnie używanymi w uroczystym procesie parzenia herbaty, lokalnymi japońskimi naczyniami (Education.asianart.org 2023: par. 1-7). Ze swoim pomysłem i zleceniem zwrócił się on do Chōjirō. Naczynia wykonane przez głowę rodu Raku idealnie wpisały się w pożądaną przez mistrza *chadō* minimalistyczną estetykę *wabi sabi* – były wykonywane ręcznie, nie na kole garncarskim, a formę cechowała wyjątkowa prostota, surowość, wręcz ascetyczność. Ich kształt naturalnie dopasowywał się do ludzkiej dłoni, a czarka stawała się niemal przedłużeniem użytkownika. Tradycja *raku-yaki* kontynuowana była przez wiele pokoleń, wzorowało i inspirowało się nią wielu różnych twórców, tym samym czyniąc ją jedną z najbardziej charakterystycznych tendencji spośród ceramiki japońskiej (Tanaka 2021: par. 1-15).

Okres restauracji Meiji a przemiany w środowisku rzemieślniczym

Okres Edo (1603-1868), kiedy to Japonia była pod rządami wojskowego klanu Tokugawa, był czasem stabilnego rozwoju. Panował specyficzny system feudalny opierający się na powiązaniach szogunatu z ziemskimi lordami *daimyō*. Kwitła gospodarka, handel, rzemiosło, urbanistyka. Jednocześnie Japonia zaczęła się zmagać z coraz silniejszymi wpływami z zewnątrz, szczególnie ze strony portugalskiej i hiszpańskiej, niepokoiła również coraz większa liczba Japończyków decydująca się na zmianę religii na katolicyzm pod wpływem europejskich misjonarzy. Aby uchronić swój kraj przed nadmierną ingerencją, w tym też przed rozwojem chrześcijaństwa na wyspach, ówczesny szogun Iemitsu Tokugawa około 1637 roku oficjalnie wprowadził politykę izolacjonizmu, tzw. *sakoku*. W latach 1633-1639 ukazało się wiele aktów prawnych, które zabraniały kontaktów ze światem Zachodnim – Europą i Ameryką Północną. Handel zagraniczny ograniczono do minimum i ściśle kontrolowano. Początkowo sytuacja ta nie miała wyraźnego negatywnego oddziaływania na rozwój Japonii, a Edo okazało się być okresem względnego spokoju i prosperity klasy średniej – w tym także rzemieślników. Z czasem jednak Krajowi Wschodzącego Słońca doskwierać zaczęły wewnętrzne problemy i konflikty. Klęski żywiołowe znacząco wpłynęły na stabilność gospodarki, która opierała się głównie na rolnictwie i uprawie ryżu. Poziom i jakość życia zaczęły się pogarszać, rosły podatki i niezadowolenie coraz bardziej rozwarstwionego społeczeństwa, krytykowano rządy szoguna, często dochodziło do buntów i zamieszek. Ponadto o Japonii przypomniawszy sobie reszta świata i pojawiły się naciski na ponowne otwarcie szlaków handlowych. Wszystkie te nawarstwiająca się kwestie powoli doprowadziły do zakończenia *sakoku* i przemian ustrojowych w państwie. Oficjalnie podaje się, że ponad dwustuletnia

izolacja Japonii swój koniec miała wraz z misją komodora Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych Matthew C. Perry'ego (1794-1858), który w 1853 roku ze swoją flotą wpłynął do Zatoki Edo (współcześnie Zatoki Tokijskiej), realizując rozkaz nawiązania kontaktów handlowych z Japonią. Pierwsza wyprawa zakończyła się niepowodzeniem, jednak Perry powrócił do Zatoki rok później i siłowo doprowadził do podpisania tzw. traktatu z Kanagawy. Na mocy tego dokumentu zawarto porozumienie handlowe, Japończycy otworzyli dwa porty dla Amerykanów, a co za tym idzie – także dla reszty świata (Sigur 2008: 15).

Wraz z nastaniem roku 1868 rozpoczęła się dla Japonii nowa epoka – okres Meiji (1868-1912), który nie bez przyczyny nazywa się również restauracją Meiji. „Era Świątłych Rządów”, jak ją niekiedy określano, miała być czasem dynamicznej modernizacji państwa. Przemiany, które wówczas nastąpiły obejmowały w zasadzie wszystkie aspekty i obszary życia obywatela: spisano konstytucję, wprowadzono reformy polityczne, rolne, systemu sądownictwa i edukacji. Uległa zmianie stosunkowo stabilna sytuacja środowiska artystycznego, w tym też ceramików. Rewolucja ustrojowa okazała się mieć bezpośredni wpływ na rynek rzemieślniczy. Wraz z upadkiem szogunatu w miejsce systemu lenn feudalnych wprowadzone zostały prefektury, podlegające bezpośrednio rządowi. Tym samym artyści i twórcy, którzy do tej pory powiązani byli patronatem z konkretnymi lordami feudalnymi lub samurajami, zostali pozbawieni mecenatu, a zapotrzebowanie na ich wyroby zmalało. Pozostawiono ich samych sobie w obliczu bezprecedensowej sytuacji, do której trzeba się było szybko zaadaptować (Munsterberg 1978: 133).

W pierwszych latach epoki Meiji znaczna część możnych oraz dworskiej szlachty opuściła Kioto i przeniosła się do Tokio, które to oficjalnie stało się faktyczną stolicą kraju. Z początku manufaktury nie musiały jednak bardzo drastycznie zmieniać sposobu produkcji czy oferowanych dóbr. Otworzenie na powrót portów oraz szlaków handlowych z Zachodem umożliwiło zaistnienie nowego rynku zbytu. Z sytuacją tą wiąże się także zjawisko japonizmu, czyli fali fascynacji japońską sztuką i kulturą, która opanowała Europę i Stany Zjednoczone w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Twórcy działający w tamtym czasie w Kioto, tacy jak Seikai Tanzan (1813-1836), Bunzo X Hozan (1820-1889), Sobei VI Kinkozan (1824-1884) czy Yohei IX Taizan (1856-1922) również starali się dostarczać swoje prace za granicę i wiele z nich można nadal znaleźć w zachodnich kolekcjach. W międzyczasie stanowiska ceramiczne, które znajdowały się na terenie świątyni Kiyomizu-dera zostały połączone z warsztatami z obszaru Gojozaka, a produkowane tam wyroby ceramiczne od tej pory oficjalnie dzieliły już wspólną nazwę *Kiyomizu-yaki*. Rozwój garncarstwa rodem z Kioto cały czas miał więc miejsce, a niesłabnącym powodzeniem cieszyły się naczynia do herbaty *sencha*, które popularność zyskały w poprzedniej epoce. W 1893 roku Yohei III Seifu (1851-1914)

oficjalnie został pierwszym ceramikiem o randze Artysty Dworu Cesarskiego. Kolejno tytuł ten otrzymali także Tozan I Ito (1846-1920) oraz Sozan I Suwa (1852-1922). Kozan I Miyagawa (1842-1916) oraz Hazan Itaya (1872-1963) też mogli poszczycić się przynależnością do tej elitarnej grupy. Wszyscy ci ceramicy działali na terenie Kioto, więc sądzić można, że pomimo daleko idących i intensywnych przemian, miasto to nadal utrzymywało swój status jako jeden z najistotniejszych ośrodków japońskiej sztuki ceramicznej (Kyoto-toujikikaikan.kyoto 2023: par. 6-7).

Z upływem czasu zainteresowanie świata sztuką i rzemiosłem japońskim powoli malało. Rząd Nipponu planował natomiast zaistnieć na rynkach zachodnich na stałe i dzięki pozyskaniu zagranicznej waluty umocnić krajową gospodarkę oraz pozycję na arenie międzynarodowej. Rozpoczęła się więc transformacja Japonii – z nieco zacofanego społeczeństwa w zmodernizowane, współczesne państwo o wysoko rozwiniętej kulturze, które pochwalić się może unikalnymi wyrobami, w tym także tymi rzemieślniczymi czy artystycznymi. Warto przy tym zwrócić uwagę, że nierzadko przedmioty przeznaczone na eksport różniły się od tych na rynek krajowy – japońscy twórcy starali się dopasowywać do upodobań i wyczucia smaku zagranicznych klientów, modyfikując swoje projekty, by odpowiadały zachodnim standardom postrzegania sztuki wysokiej i użytkowej – a te były zupełnie obce i inne niż te, do których przywykli mieszkańcy Japonii. Nie wszyscy byli jednak zwolennikami tego typu polityki prowadzonej przez rząd i zmian w podejściu do rzemiosła. Wielu artystów sygnalizowało, że problemem staje się wymuszona, tania, masowa produkcja, która być może napędzała gospodarkę, ale jednocześnie odbierała rodzimym wyrobom tak charakterystyczną dla nich wysoką jakość wykonania i indywidualny rys (Impey & Seaman 2005 : 5).

Proces modernizacji spowodował więc wyłonienie się dwóch przeciwnych sobie postaw – po jednej stronie barykady znajdowali się entuzjaści okcydentalizacji, a po drugiej zwolennicy kulturowych, narodowościowych ideałów. Kiedy jedni postulowali pogoń za zachodnią technologią i szybkim rozwojem, inni upatrywali przyszłości Japonii w kultywowaniu rodzimych tradycji oraz lokalnej kultury. Nastroje te przekładały się również na środowisko artystyczne, choć tam podziały i koncepcje dotyczące twórczości były dodatkowo uwarunkowane jednostkowym podejściem do idei sztuki, rzemiosła czy też wypracowanym stylem (Saito 1999: 3).

Mimo często rozbieżnych poglądów, rząd i artyści nawiązywali różnego rodzaju współpracy i dążyli do rozwoju, promowania i popularyzacji japońskiej twórczości. Starano się regularnie brać udział w najważniejszych wystawach światowych, do Europy i Stanów Zjednoczonych wysyłano delegacje i wyprawy, by lepiej poznać zachodnie technologie, tworzone kolejne zarządzenia i ustawy, które miały na celu wsparcie działań japońskich artystów. Rząd organizował konkursy

i wystawy krajowe, tak by zaktywizować środowisko twórcze (Tomohiro & Yoshinobu 2018: 93). Powoływano instytucje, ośrodki naukowe oraz szkoły, gdzie swoją wiedzę następnym pokoleniom przekazywać mogli doświadczeni mistrzowie i specjaliści. Powstawały stowarzyszenia, różnego rodzaju organizacje zrzeszające twórców i wspierające ich artystyczne działania. Ministerstwo Edukacji oraz Agencja Dworu Cesarskiego były żywo zaangażowane w tego typu działania i to za ich sprawą, w 1890 roku zaczęto wprowadzać rozwiązania propagujące wytwórstwo *bijutsu kōgei*, czyli obiektów rzemieślniczych o istotnym znaczeniu, wysokim poziomie artyzmu i wyjątkowej jakości. Pierwotnie system ten przewidywał honorowanie wybranych twórców wspomnianym już wcześniej tytułem Artysty Dworu Cesarskiego, z czym też wiązało się odpowiednie wsparcie i wynagrodzenie za tworzenie eksponatów na międzynarodowe wystawy. W 1919 roku ranga ta ewoluowała najpierw w Członka Cesarskiej Akademii Sztuki, a po II wojnie światowej w Członka Japońskiej Akademii Sztuki. W 1955 roku Ministerstwo Edukacji ostatecznie uchwaliło ideę Istotnego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, która to instytucja jest powszechnie nazywana systemem Żywych Skarbów Narodowych (Kikuchi 2006: 85).

Środowisko artystyczne w Kioto także aktywnie działało na polu dydaktycznym, naukowym oraz popularyzatorskim. Już w 1896 roku Kajo Shofu (1870-1928) oraz Sobei VII Kikozan (1868-1927) powołali do życia Kyoto City Ceramic Research Center, którego jednym z celów było zwiększenie konkurencyjności wyrobów z Kioto na rynku krajowym i zagranicznym. Wybitni twórcy ceramiki, w tym między innymi słynny Kanjirō Kawai (1890-1966), mający odpowiednie wykształcenie i doświadczenie podejmowali się studiów nad najnowszymi technikami wytwórczymi ceramiki, badali właściwości poszczególnych surowców, szkliwień. I to właśnie dzięki tego typu działaniom udało się zachować i kontynuować wiele technik, które w innym wypadku zostałyby zwyczajnie zapomniane. Przy Kyoto City Ceramic Research Center założono również szkołę, w której wykształcenie odebrało wielu zdolnych ceramików, którzy w późniejszym czasie zasłynęli swoimi wyrobami. Podobną funkcję pełniły też takie placówki jak Kyoto College of Industry, Kyoto Municipal Laboratory for Ceramics and Porcelain czy Kyoto Municipal School of Arts and Crafts. Zapoznavanie adeptów zarówno z treściami teoretycznymi, jak i praktyczną stroną rzemiosła umożliwiało dalszą ewolucję technik i stylów (Jitsuko, Ryuichi & Tomoko 1998: 7).

Nowe tendencje i współczesne wzornictwo

Niełatwym, choć z dzisiejszej perspektywy istotnym dla rozwoju japońskiego rzemiosła czasem był okres wojny, a w szczególności II wojny światowej.

Wytwórstwo ceramiczne zostało wtedy całkowicie przeorganizowane, tak by móc wyprodukować znaczne ilości wyrobów na potrzeby przemysłu wojaskowego, tym samym ograniczając dotychczasową działalność o charakterze artystycznym. I choć po zakończeniu działań wojennych dość szybko powrócono do codziennej rzeczywistości oraz tworzenia, to tragiczne wydarzenia i doświadczenia odcisnęły piętno nie tylko na materialnym dorobku kulturowym, ale i na samych artystach. W środowisku nastąpiło jeszcze intensywniejsze zróżnicowanie w podejściu do charakteru wytwarzanych przedmiotów i dzieł. Zwiększyła się również świadomość twórców, którzy coraz poważniej snuli rozważania nad statusem swoich wyrobów – gdzie kończy się zwykłe użytkowe wzornictwo, a gdzie zaczyna sztuka wysoka w europejskim rozumieniu. Wśród artystów zaobserwować można było diametralnie skrajne postawy i tendencje. Jedni głęboko odczuwali utratę części dziedzictwa kultury i sztuki, więc deklarowali potrzebę odnowy i kultywacji tradycyjnych wzorców. Ci, którzy mieli okazję podróżować wcześniej do Europy lub Stanów Zjednoczonych często zafascynowani zachodnimi technikami, starali się włączyć pewne ich elementy do swojej powojennej twórczości. Pojawiały się także jednostki zupełnie niepoddające się jednoznacznej ocenie, eksperymentujące, poszukujące własnej, indywidualnej drogi i stylu (Jahn 2020: 71).

Przykładem rzemieślnika osadzonego w tradycji może być Kanjirō Kawai (1890-1966), który choć urodził się w prefekturze Shimane, to większość życia spędził w Kioto, gdzie mieszkał i tworzył od 1920 roku. Wraz ze swoim przyjacielem, Shōjim Hamadą był również jedną z kluczowych postaci ruchu odrodzenia rzemiosła ludowego funkcjonującego pod nazwą *Mingei*. Jako student, Kanjirō Kawai nauki pobierał w Tokio, a później przez pewien czas sam był wykładowcą w Kyoto Research Institute for Ceramics. Na obszarze Gojozaka wybudował on własny piec do wypalania ceramiki i otworzył swoją pracownię. Inspirowały go proste utensylia codziennego użytku i natura, jednak tym co zdecydowanie wyróżniało jego twórczość były fantastycznie dekoracyjne efekty, uzyskiwane w drodze eksperymentów z chemicznymi szkliwieniami, najczęściej w odcieniach kobaltowego błękitu, żelaznego brązu i miedzianej czerwieni. Także formy jego naczyń, z początku dość proste, z czasem zyskiwały coraz bardziej nieoczywiste, asymetryczne, kanciaste kształty. Kawai zajmował się też rzeźbą oraz kaligrafią, a część jego dorobku obecnie zobaczyć można w przestrzeniach jego dawnego domu, który dziś pełni rolę muzeum (Hasebe 1984: 19).

Kolejną znaną postacią środowiska ceramicznego w Kioto był Kenkichi Tomimoto (1886-1963), który rozpoczął tam swoją działalność już po II wojnie światowej. W 1950 roku został wykładowcą w tamtejszej akademii sztuki pięknych, gdzie udało mu się wykształcić wielu zdolnych wychowanków, a już pięć lat później nadano mu tytuł Żywego Skarbu Narodowego. Nawiązał

on wtedy współpracę z lokalnymi manufakturami porcelany, by stworzyć niedrogą, ale piękną, dobrze zaprojektowaną i starannie wykonaną zastawę stołową dla zwykłych ludzi. W 1957 roku zaczął kooperację z warsztatem Yasaka Kogei, by wyprodukować serię rękodzielniczych naczyń sygnowanych nazwą Tomisen. To wyjątkowe zaangażowanie Tomimoto w tworzenie przystępnej cenowo zastawy świetnie wpisywało się w powojenne działania mające na celu udowodnienie i odzyskanie międzynarodowej reputacji Japonii jako producenta rzemieślniczych towarów wysokiej jakości. Równocześnie japońscy projektanci starali się także wprowadzać dobre wzornictwo na własny, rodzimy rynek (Karasawa 2004: 18).

Do artystów powojennych należał też Kazuo Yagi (1918-1979). Urodził się w Kioto jako najstarszy syn ceramika Issō Yagiego (1894-73), który to w swoich pracach inspirował się ceramiką chińskiej dynastii Song. Kazuo po ukończeniu wydziału rzeźby w dzisiejszym Kyoto City University of Arts, został studentem w Ceramics Research Institute. W 1948 roku wraz z grupą artystów-ceramików założył awangardową grupę Sōdeisha, która eksperymentowała z możliwościami materii jaką jest glina. Yagi koncentrował się na tworzeniu „obiektów” – była to forma balansująca na granicy naczyń i rzeźby, pozbawiona utylitarnych właściwości. W 1954 roku w Tokio wystawił swoje najbardziej znane dzieło *Mr. Zamsa's Walk*, które podważało dotychczasowe techniki wytwórcze i rolę koła garncarskiego – nie było już ono głównym czynnikiem sprawczym i decydującym o istocie naczyń, a jedynie zwykłym narzędziem w procesie formowania ceramiki. Kazuo przewrotnie był jednak artystą o wielu twarzach – tworzył zarówno artystyczne rzeźby nieprzedstawiające, jak i przedmioty codziennego użytku, darząc je jednakowym uznaniem i nie wartościując (Mirviss.com 2023 a: par. 1-3).

Yūzō Kondō (1902–1985) był kolejnym artystą przełamującym schematy. Urodził się w Kioto, nieopodal świątyni Kiyomizu-dera. Naukę garncarstwa rozpoczął we wczesnym wieku, a kurs w lokalnym ośrodku ukończył w wieku piętnastu lat. Przez jakiś czas pracował jako asystent Kenkichiego Tomimoto, a w 1924 roku założył własną pracownię i rozpoczął indywidualną karierę. Latami udoskonalał tradycyjną technikę niebiesko-białej ceramiki *sometsuke*, wynosząc ją do rangi sztuki wysokiej, za co w 1977 roku nadano mu tytuł Żywego Skarbu Narodowego. W procesie twórczym zerwał on jednak z konwencjami, tworząc zupełnie nowatorskie, wielkoformatowe, dekoracyjne prace będące uzewnętrznieniem jego unikalnej ekspresji (Yuzo.kondo-kyoto.com 2023: par. 1-3).

Ciekawą postacią jest także Jizen Eiraku, urodzony w 1944 w Kioto. Należy on do siedemnastego pokolenia rodziny rzemieślników, która to od ponad dwustu pięćdziesięciu lat specjalizuje się w ceramice *eiraku-yaki*. Ceramikę tę cechuje wyjątkowa elegancja, dekoracyjność i intensywny kolor.

Produkowana na specjalne zamówienie i wykorzystywana przez mistrzów ceremonii herbaty, była odważniejszą, bardziej wyrafinowaną alternatywą dla surowej w formie *raku-yaki*. Przez dekady Jizen sprawował rolę głowy rodu i zajmował się jedynie tradycyjnymi wyrobami *kyō-yaki*. Po przekazaniu tytułu swojemu synowi mógł zacząć tworzyć prace odzwierciedlające jego indywidualny styl, który swoją estetyką wykracza poza tradycyjne wzornictwo z Kioto. Jego dzieła pokazywane były nie tylko na wystawach krajowych, ale również we Francji i w Niemczech (Mirviss.com 2023b: par. 1-2).

Wszystkie zarysowane powyżej sylwetki są jedynie wybranymi przykładami, które mają przekrojowo zobrazować tendencje i postawy charakteryzujące artystów z Kioto, ich podejście do przeszłości i przyszłości. Jak się okazuje, nie zawsze kultywacja tradycji musi oznaczać szablonowe powielanie jej dawnych wzorów. Może ona stanowić jedynie punkt odniesienia, który zainspiruje do doskonalenia, reformowania, tworzenia przedmiotów na miarę współczesnych czasów.

Kioto ceramicznie wczoraj i dziś

Pomimo tego, że mechaniczna, masowa produkcja wyrobów ceramicznych zdominowała rynek światowy, to znaczna część wyrobów pochodzących z Kioto nadal wytwarzana jest ręcznie, a samo miasto w dalszym ciągu może być uznawane za przykład reprezentacyjnego ośrodka rzemieślniczego na terenie Japonii. Wciąż funkcjonuje tu wiele manufaktur, artystów, pracowni i sklepów, a ludzie doceniają i szanują rękodzielnicze przedmioty i naczynia. Najczęściej nie są to jednak działania prowadzone przez wielkich, słynnych i utytułowanych twórców, a raczej lokalnych rzemieślników i handlarzy, zajmujących niewielkie, kameralne studia.

Jako przykład, na wzmiankę wydaje się tu zasługiwać między innymi Unraku-gama – pracownia, która już od ponad stu dwudziestu pięciu lat funkcjonuje niedaleko świątyni Kiyomizu-dera. To właśnie tutaj w 1963 roku po raz pierwszy zastosowano piec elektryczny do wypalania w wysokiej temperaturze, a wytwarzana ceramika *kyō-yaki* dekorowana jest glazurą *aomatto*, która charakteryzuje się niespotykaną jak na wyroby tego typu wytrzymałością (Unrakugama.com 2023: par. 1-6).

Rodową tradycję kontynuują także właściciele sklepu z ceramiką Toutensei Kawasaki, który od ośmiu pokoleń działa na obszarze Kiyomizu-gojo w Kioto, bardzo blisko świątyni Kiyomizu-dera i oferuje całą gamę rozmaitych wyrobów ceramicznych pochodzących z terenu prefektury i nie tylko. Co więcej, sklep ten mieści się w ponad stuletnim, drewnianym budynku typu *kyomachiya* (Toutensei.com 2023: par. 1).

Dwie zupełnie różne metody starają się łączyć w swojej twórczości założyciele pracowni Soryu-Gama. Ród Wakunami od czterech pokoleń kultywuje tradycję ceramiki *kiyomizu-yaki*. Obecna głowa rodziny – Soryu Wakunami poślubił Otę Madokę, wywodzącą się ze starej, garncarskiej wioski Koishiwara położonej w prefekturze Fukuoka. Razem tworzą oni jedyną w swoim rodzaju ceramikę, w której formach przenikają się właściwości dwóch zgoła odmiennych stylów – *kyō-yaki* oraz *koishiwara-yaki*. Efektem finalnym tej małżeńskiej współpracy są między innymi nietuzinkowe, półprzezroczyste naczynia dekorowane niebieskim szkliwieniem typu *seiji* (Soryu-gama.com 2023; par. 1).

Podobne przykłady można by mnożyć. Działania podejmowane współcześnie nie tylko przez samych rzemieślników, artystów, ale również muzea, kuratorów sztuki, właścicieli galerii i sklepów z ceramiką, instytuty badawcze, nauczycieli i studentów, są wyraźnym dowodem na to, że kwestia tradycyjnego rzemiosła, jego ochrony i kultywacji jest wciąż bardzo aktualnym tematem, który może nie tylko wzbudzić zainteresowanie, ale też sprowokować do głębszej refleksji czy sformułowania nowych interpretacji dotychczasowych form i idei. Współistnienie i kooperacja tradycji z postępowaniem, nowoczesnością, to konfiguracja wręcz podręcznikowa dla współczesnej Japonii. Tendencję tę zauważyć można w wielu dziedzinach życia, nie tylko w działalności artystycznej. Dla japońskich twórców oczywistym wydaje się być akceptacja równoczesnego występowania ciągłości i zmiany, nie są one wobec siebie wykluczające czy kontrastujące, zaś świadomość tej zależności paradoksalnie może być przyczynkiem do utrzymania tradycji jako wiecznie żywej.

Źródła cytowań

- CORT, LOUISE ALLISON (2013), *The Kenzan Style in Japanese Ceramics*, online: <https://www.incollect.com/articles/the-kenzan-style-in-japanese-ceramics>, par. 1-10 [dostęp: 29.12.2023].
- EDUCATION.ASIANART.ORG (2023), *Chanoyu: The Japanese Art of Tea*, online: <https://education.asianart.org/resources/chanoyu-the-japanese-art-of-tea/>, par. 1-7 [dostęp: 29.12.2023].
- HASEBE, MITSUHIKO (1984), 'The Potter, Kanjiro Kawai and His Works', w: *Kawai Kanjiro: Master of Modern Japanese Ceramics*, Mitsuhiiko Hasebe (red.), Tokyo: The Nihon Keizai Shimbun, s. 19-26.
- IMPEY, OLIVER, JOYCE SEAMAN (2005), *Japanese decorative arts of the Meiji period. 1868-1912*, Oxford: Ashmolean Museum.
- JAHN, GISELA (2020), 'Modernizing ceramic form and decoration: Kyoto potters and the Teiten', w: Louise Allison Cort, Meghan Jones (red.), *Ceramics and Modernity in Japan*, Abingdon: Routledge, s. 69-89.
- JITSUKO, OGURA, MATSUBARA RYUICHI, KAWANO TOMOKO (1998), *Crafts reforming in Kyoto 1910-1940. A struggle between tradition and renovation*, Kyoto: National Museum of Modern Art.
- KAEMPFER, ENGELBERT (2018), *Japonia: spojrzenie na kulturę Tokugawów*, przekł. Maciej Tybus, Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata.
- KARASAWA, MASAHIRO (2004), 'Daily Vessels by Kenkichi Tomimoto', w: *Daily vessels by Kenkichi Tomimoto, the master of ceramic art*, Kenji Kaneko, Masahiro Karasawa, Takuya Kida (red.), Tokyo: The National Museum of Modern Art, s. 17-22.
- KIKUCHI, YUKO (2006), *Japanese Modernisation and Mingei Theory: Cultural Nationalism and Orientalism*, London: Routledge.
- KYOTOTOUJIKAIKAN.KYOTO (2023), *The History of Kyo-yaki*, online: <http://kyototoujikaikan.kyoto/en/about.html>, par. 6-7 [dostęp: 29.12.2023].
- MIKAMI, TSUGIO (1972), *The Art of Japanese Ceramics*, przekł. Ann Herring, New York: John Weatherhill.
- MILLER, ROY ANDREW (1960), *Japanese Ceramics*, Tokyo: Toto Shuppan Company Limited.
- MIRVISS.COM (2023a), *Yagi Kazu*, online: <https://www.mirviss.com/artists/yagi-kazu>, par. 1-3 [dostęp: 30.12.2023].
- MIRVISS.COM (2023b), *Eiraku Jizen*, online: <https://www.mirviss.com/artists/eiraku-jizen>, par. 1-2 [dostęp: 30.12.2023].
- MUNSTERBERG, HUGO (1978), *The Art of Modern Japan: From the Meiji Restoration to the Meiji Centennial 1868-1968*, New York: Hacker Art Books.

- NARATEACOMPANY.COM (2023), *Kyo Ware / Kiyomizu Ware* 京焼・清水焼 *Kyo-yaki Kiyomizu-yaki*, online: <https://narateacompany.com/collections/kyo-ware-kiyomizu-ware-%E4%BA%AC%E7%84%BC-%E6%B8%85%E6%B0%B4%E7%84%BC-kyo-yaki-kiyomizu-yaki>, par. 3, [dostęp: 28.12.2023].
- PENKALA, MARIA (1980), *A Survey of Japanese Ceramics: Guide for the Collector and Dealer*, Schiedam: Interbook International.
- RAKU-YAKI.OR.JP (2023), *Roots of Raku ware*, online: <https://www.raku-yaki.or.jp/e/history/roots.html>, par. 1-3, [dostęp: 29.12.2023].
- SAITO, TAKAMASA (1999), *Contemporary Japanese Decorative Art in Traditional Style*, Tokyo: The Japan Foundation.
- SIGUR, HANNAH (2008), *The Influence of Japanese Art on Design*, Layton: Gibbs Smith.
- SORYU-GAMA.COM (2023), *About Soryu-Gama*, online: <https://soryu-gama.com/en/about>, par. 1, [dostęp: 30.12.2023].
- TAGAI, HIDEO (1993), *Japanese Ceramics*, przekł. John Clark, Osaka: Hoiku-sha.
- TANAKA, SENDŌ (2021), *Sen no Rikyū: Appreciation of Nature Fused with Aesthetic Sense*, online: <https://www.nippon.com/en/japan-topics/b07220/#>, par. 1-15, [dostęp: 29.12.2023].
- TNM.JP (2018), *Kyoto Ware Potters of the Late Edo Period: Okuda Eisen and His Pupils*, online: https://www.tnm.jp/modules/r_exhibition/index.php?controller=item&id=5354&lang=en, par.1, [dostęp: 29.12.2013]
- TOMOHIRO, DAICHO, HIRAI YOSHINOBU (2018), *The 150th anniversary of the Meiji period : making and designing Meiji arts and crafts*, przekł. Christopher Stephens, Kyoto: The National Museum of Modern Art Kyoto.
- TOUTENSEI.COM (2023), *Pottery Shop in Kyoto Japan Toutensei Kawasaki*, online: <https://toutensei.com/english/>, par. 1, [dostęp: 30.12.2023].
- UNRAKUGAMA.COM (2023), *Kyoto Kiyomizu-ware Pottery Unraku-gama*, online: <https://unrakugama.com/en/>, par. 1-6, [dostęp: 30.12.2023].
- WILSON, RICHARD L. (1995), *Inside Japanese Ceramics: Primer of Materials, Techniques, and Traditions*, New York: Weatherhill.
- YUZO.KONDO-KYOTO.COM (2023), *A life of Cobalt Blue – the World of Kondo Yuzo*, online: <https://yuzo.kondo-kyoto.com/en/#slide-yuzointro>, par. 1-3, [dostęp: 30.12.2023].